

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA MELIPONICULTURA DE LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

F.Y. Parra Argüello¹, R.A. Navarrete Canté², A.J. Leal Osorio³.

¹Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán y fparra@suryucatan.tecnm.mx, ²Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán y navarrete@suryucatan.tecnm.mx, ³Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán y aleal@suryucatan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

La meliponicultura es una actividad dedicada a la conservación y cuidado de la abeja melipona que se caracterizan por la ausencia de aguijón, almacenan recursos en sus colmenas, tales como miel, polen y propóleo. Las abejas sin aguijón representan salud mental para los ecosistemas donde habitan y equilibrio en la medida que participan activamente en los procesos de polinización de la mayoría de la flora. El papel de la mujer en esta actividad ha llamado mucho la atención sobre todo en el Sur del Estado de Yucatán, es por ello, que el presente trabajo pone especial énfasis en el análisis del papel, responsabilidades, actividades y diferentes roles que desempeñan las mujeres dentro de esta actividad.

Palabras clave: Meliponicultura, Mujeres, Desarrollo Regional.

Abstract

Meliponiculture is an activity dedicated to the conservation and care of the melipona bee characterized by the absence of stinger, store resources in their hives, such as honey, pollen and propolis. Stingless bees represent mental health for the ecosystems where they live and balance to the extent that they actively participate in the pollination processes of most flora. The role of women in this activity has attracted a lot of attention especially in the South of the State of Yucatan, that is why this work places special emphasis on the analysis of the role, responsibilities, activities and different roles that women play within this activity.

Key words: Meliponiculture, Women, Regional Development.

Introducción

En el Sur del Estado de Yucatán ha llamado mucho la atención la participación de las mujeres dentro de la actividad productiva de la Meliponicultura, sobre todo en las comunidades de Maní, Oxkutzcab, Tekax, Dzan, Teabo y otros municipios que conforman la región sur.

El presente trabajo expone los diversos roles que desempeña la mujer dentro de la actividad de la Meliponicultura, con la finalidad de presentar las estrategias y fortalezas que con lleva implementar una actividad productiva y su contribución en el desarrollo regional de las diferentes comunidades que la conforman. Cada vez se suman más mujeres a esta actividad, ya que la meliponicultura es una actividad productiva que se puede realizar desde la casa, es conocida como actividad de traspatio o “solar”, que se ha heredado desde la cultura Maya [1]. La Meliponicultura se desarrolló principalmente en la Península de Yucatán por las culturas Mesoamericanas, llegó a su máximo grado de desarrollo con la cultura Maya. La especie Melipona beecheii Bennett es de particular importancia por la cantidad de miel que produce y porque aún se cultiva [2]. Esta actividad tiene mucha importancia por lo que se obtienen un alimento altamente nutritivo y de carácter medicinal. Existen 16 especies de abejas productoras de miel, aquellas que no tienen aguijón, habitan en las selvas de la Península de Yucatán. Estas abejas nativas (del grupo de Trigona Melipona) realizan sus nidos dentro de las partes ahuecadas de los árboles de selvas medianas y bajas (15 a 20 m de altura). La presencia de la abeja “xunancab” o “colelcab” (melipona beecheii) es un indicador de selvas tropicales maduras y que se encuentran en buen estado [3].

Actualmente existen dos tipos de cultivos de abejas en la Península de Yucatán; la más practicada y con importancia económica es la apicultura (*A. Mellifera*) y la meliponicultura (principalmente con *M. Beecheii*) es practicada escasamente, tiene poca importancia económica [2]. Sin embargo, en el sur del estado de Yucatán se ha notado el aumento de la participación de la mujer en dicha actividad.

Por otro lado, la actividad de la meliponicultura se puede ver como un desarrollo regional sustentable por los múltiples beneficios que otorga sus productos para la alimentación y la salud humana, así como su contribución al equilibrio ambiental, resaltando el papel que cumplen las abejitas como polinizadoras, con sus inalcanzables visitas de flor en flor o de planta en planta, promueven la reproducción sexual de las plantas primordialmente para la salud de nuestra flora y fauna.

Las mujeres juegan un papel importante dentro de esta actividad, es por ello que, en el presente trabajo, se realiza un análisis desde la perspectiva del desarrollo, competitividad empresarial que han adoptado dichas mujeres, desde el momento en que iniciaron con la actividad de la meliponicultura. Esta competitividad y desarrollo se ve reflejado en el potencial que las mujeres demuestran en el momento que exponen y presentan sus productos, ya que se tuvo la oportunidad de visitarlas en sus centros de trabajo (hogares). Aunado a todo esto, también se aprecia el talento humano que poseen al momento de explicarles a los visitantes, las propiedades medicinales de la miel y poder convencerlos para su posterior compra, es decir, las estrategias de comercialización que han adoptado también es de destacarlo como sus ventas digitales, ya que realizan envíos a otros estados de la República. De ahí la importancia de presentar un tema que ha llamado mucho la atención por la participación de las mujeres en esta actividad productiva.

La Meliponicultura como Desarrollo Regional Sustentable.

Actualmente la agricultura y las actividades pecuarias son las principales actividades humanas que degradan el ambiente y afectan la estructura y el funcionamiento de los procesos e interacciones existentes de los ecosistemas implicados. En los últimos años el modelo agrícola actual, ha contribuido enormemente en la contaminación de aguas profundas, aumento a la deforestación, lo cual pone en riesgo la vida del planeta [4].

Por otro lado, los insectos son un grupo importante en la dinámica de los ecosistemas tropicales, cumplen varias funciones y proporcionan información sobre la calidad de un hábitat, muchos de ellos tienen una relación con las plantas. La mayoría de las plantas con flores en la naturaleza necesitan ser polinizadas por insectos para producir frutos y semillas [5].

En el caso particular de la apicultura, es una actividad sostenible porque su impacto ambiental es favorable, ya que preserva las especies vegetales mediante la polinización, también tiene una gran importancia tanto socioeconómica como ecológica, generan miel que es un factor de beneficio en cuestiones de salud y belleza para los seres humanos [5].

En el presente documento se expone particularmente en la actividad de la meliponicultura que es el segundo tipo de cultivo de las abejas en la península de Yucatán. Como ya se había mencionado la meliponicultura hace referencia a la crianza y manejo de las abejas sin aguijón. Son parte del equilibrio ecológico, de la producción y la productividad de la tierra.

Es por ello que la Meliponicultura es una alternativa sustentable que puede ser introducido o adoptado por cualquier persona en zonas rurales, solamente requiere poca inversión, genera empleo a las amas de casa, ya que ellas mismas elaboran los subproductos derivados de la miel.

Mujeres Emprendedoras en Latinoamérica y en México.

Los informes de la CEPAL muestran que la afluencia cada vez mayor de mujeres en el mercado de trabajo en América Latina y el Caribe está concentrada en trabajos precarios, mal remunerados y de baja productividad [6]. En la mayoría de los casos, son empresas de pequeña escala, ubicadas en el ámbito urbano o rural, con bajo número de trabajadores, de naturaleza privada, de propiedad individual o asociativa, con escaso capital. La concentración de mujeres en este sector se atribuye a que acceden a la posibilidad de desarrollar un emprendimiento con facilidad debido a que existen pocas barreras en cuanto a requerimientos (niveles de escolaridad, requisitos legales, capital, otros). La organización por ser más flexible (muchas veces las actividades se realizan dentro del hogar y requieren de poca inversión), les permite compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades y tareas familiares que continúan estando a su cargo [6].

En México un amplio porcentaje de mujeres desarrollan actividades relacionadas con el micro-emprendimiento y éstos constituyen una fuente importante de ingresos para sus hogares. Según las recientes investigaciones en emprendimientos femeninos, se habla de que al menos un 45% de emprendedoras está en la economía informal, incluyendo muchas mujeres microempresarias. La gran mayoría son amas de casa emprendedoras, quienes no cuentan con algún programa de apoyo empresarial a las mujeres. Casi el 70% de las mujeres microempresarias son mujeres jóvenes emprendedoras con empresas que no exceden la primera década de vida. Usualmente, la mujer emprendedora en Latinoamérica tiene un promedio de edad por debajo de los 40 años. Al menos cinco de diez mujeres emprendedoras en América Latina poseen estudios universitarios y ven al emprendimiento como una manera de autorrealización personal y profesional [7]. Según la Dra. Flores existen cinco características de las mujeres emprendedoras, para que sus proyectos salgan adelante:

- Confíen en sus aptitudes, a pesar de sus inseguridades deben actuar en favor de sus metas,
- Practicar el autoconocimiento, formación constante, aprender a conocerse, hasta el punto de saber manejar sus emociones, y convertirse en líderes empáticas,
- Desarrollar una mentalidad flexible, adaptarse y fluir con sus circunstancias,
- Separar su ego de la organización, ser más realistas en cuanto a los panoramas financieros,
- Practicar la filosofía de la colaboración, ser emprendedoras sociales, ayudar a quienes nos rodean [8].

Desde esta perspectiva de la literatura se analizó el papel de las mujeres en la Meliponicultura en la región sur del Estado de Yucatán, ya que, en los últimos años, ha ocurrido un incremento en la cantidad de mujeres que emprenden la actividad de la meliponicultura en el Sur del Estado de Yucatán, según datos del Informe Anual de Educampo [9], donde más adelante se expondrá a detalle.

Metodología

En el presente trabajo se utilizó un enfoque de investigación mixto (cualitativo y cuantitativo), con un diseño de investigación transeccional descriptivo, ya que no hay manipulación de la realidad, sino más bien se indaga la incidencia de las mujeres en la actividad productiva de la Meliponicultura y se proporciona una descripción acerca de cada uno de los papeles que adopta la mujer en el momento que emprende una actividad como lo es la meliponicultura. Así mismo, se obtuvieron datos cuantitativos muy importantes con la ayuda de los instrumentos de investigación. Para obtener los resultados se siguieron los siguientes procesos:

- Reseña de las mujeres dedicadas a la crianza de las abejas para identificar el desarrollo de la actividad, mediante la información proporcionada por el programa En Pro de la Mujer.
- Definición del objeto de estudio, tomando una muestra representativa de las mujeres para entrevistarlas y aplicarles un cuestionario de 35 preguntas para recabar toda la información necesaria acerca de los diferentes roles que ejecutan en dicha actividad.
- Análisis y discusión de los resultados, exponiendo cada hallazgo encontrado tanto en la investigación de campo como en los cuestionarios.

Como instrumentos de investigación se utilizaron el cuestionario, la observación no estructurada, entrevistas abiertas, registros de historias de vida, evaluación de experiencias personales y la interacción con las mujeres se recolectaron todos los datos y la información necesaria.

Resultados y discusión

Reseña de las mujeres en la Meliponicultura.

Después de realizar una búsqueda de información acerca de las mujeres en la actividad de la meliponicultura se encontró que existe un programa llamado "En pro de la mujer", promovido por Educampo en el Estado de Yucatán, que reporta en sus informes anuales información valiosa para el análisis de la dinámica de la mujer dentro de esta actividad. Según reporta el programa inician con la actividad productiva de la Meliponicultura en el año 2012, con la finalidad de promover la generación de ingresos, a través del trabajo, distribución y venta de los artículos o alimentos producidos por las beneficiarias. En él, las mujeres tienen una participación activa, son protagonistas en las tomas de decisiones familiares y de su comunidad, reconociendo su potencial y convirtiéndose en un pilar de la economía familiar. Para el año 2016, ya se tenía registrado a 512 mujeres atendidas en Yucatán. Con las cuales trabajan en su formación humana, en su organización como grupos, producción e innovación de productos, comercialización, administración de sus empresas; así como en la generación de redes para convertirse en

agentes de cambio a nivel local y un modelo para inspirar a otras mujeres a tomar acciones organizadas que contribuyen a la mejora personal y familiar [10].

En el 2018 forman parte de una red de productoras de Miel melipona y transformación de productos, constituyéndose como una sociedad cooperativa con el nombre “Kuxtalil SC de RL de CV” en el municipio de Maní. Todo esto con la finalidad de fortalecer sus capacidades y juntas enfrentar los retos de su emprendimiento como cuidadoras de las abejas nativas. Las mujeres que conforman la red elaboran productos hechos a base de miel melipona, 100% artesanales, en las líneas de salud, higiene y cuidado personal. Actualmente sus productos se comercializan bajo la marca Yaal*Kaab Mayas Emprendedoras como se aprecia en la figura 1.

Figura 1. Productos elaborados con miel de meliponas. Fuente: Tomado de ©PNUD México, PPD (Programa Pequeñas Donaciones del FMAM) México, Claudia Novelo Alpuche.

Los productos de la marca Yaal*Kab son el resultado del trabajo de más de 90 mujeres empoderadas que, en su búsqueda por la independencia económica, han logrado establecer una relación simbiótica con el medio ambiente.

Actualmente la cooperativa impulsa la comercialización de 12 unidades productivas de miel melipona integradas por 90 productoras en seis municipios en el Sur del Estado de Yucatán (ver figura 2).

Figura 2. Localización de los seis Municipios que conforman la Red de productoras de Miel Melipona y transformación de productos. Fuente: Elaboración Propia basándose en el Informe Anual de Educampo 2021.

En cuanto a las 12 unidades productivas que están integradas en la red, tiene cada una diferentes denominaciones, cabe señalar que sus meliponarios (estructuras o casas donde se encuentran establecidas las

colonias o colmenas de las abejas) se llaman de la misma manera (ver figura 3). Cabe aclarar que existe otro número considerable de mujeres dedicadas a esta actividad pero que no se encuentran dentro de la red, ya que operan de forma independiente, este dato fue proporcionado por las propias mujeres que ellas mismas ubican en la comunidad. De igual manera se presenta el porcentaje de mujeres que se dedican a esta actividad, considerándolas dentro del personal económicamente activa en el sector primario, donde se les clasifica a las meliponicultoras (ver figura 3).

Comunidades de la Región Sur del Estado de Yucatán	Tekax	Teabo	Dzan	Oxkutzcab	Maní	Chacsikin
Unidades productivas	(2) • Jara Orión • Flor de Jazmín	(2) • Lool Jabín • Las meliponas	(2) • Flor de cera • Uluumil Xunaan Kaab	(2) • Sáasil Kaab • Lool Beek	(3) • Much Kambal • Kuxtalil 1 • Kuxtalil 2	(1) • Chacsik
Mujeres que las conforman	16	14	14	16	23	7
Mujeres que se dedican a la actividad sin pertenecer a la red.	20	15	10	10	32	8
Total por comunidad	36	29	24	26	55	15
Porcentaje que representan en sus comunidades.	0.50%	1.9%	2.5%	0.46%	5.1%	3.1%

Figura 3. Unidades productivas de los seis municipios de la Sociedad Cooperativa, y el total de mujeres dedicadas a la Meliponicultura. Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje presentado en la figura 3, fue tomado en base a los datos proporcionado por el anuario estadístico y geográfico de Yucatán 2017 [11], del personal de mujeres ocupadas económicamente en el sector primario, que es donde se clasifica la Meliponicultura. En total se tiene a 215 mujeres trabajando en esta actividad productiva en la región sur del estado, el 42% se encuentran en la Sociedad Cooperativa y el 58% se encuentran trabajando en forma independiente. Todavía existe un porcentaje significativo de mujeres que no creen en las redes corporativas. Es necesario realizar un estudio más profundo de por qué no creen en los programas en su caso porque se salieron del programa, ya que algunas lo abandonaron.

El concepto de redes posee múltiples dimensiones y diferencias significativas en la conformación de las mismas en relación al género. Las redes brindan a las mujeres emprendedoras recursos valiosos: información, acceso a diferentes mercados, fuentes de financiamiento, posibilidad de incorporar nuevas tecnologías en sus emprendimientos [12].

Entre los beneficios que reporta el programa En Pro de la Mujer se encuentran lo siguiente [13]:

- Actualización del reglamento interno que ayudaron a mejorar la resolución de problemáticas internas y fortalecieron sus procesos de rendición de cuentas.
- El 100% de las unidades de producción cuentan con mejores prácticas en la seguridad en las áreas de trabajo.
- 43% de las mujeres incrementaron su nivel de empoderamiento.
- El 100% han mejorado sus registros y ahora cuentan con bitácoras diarias, además de haber actualizado sus reglamentos internos, mejorar la resolución de problemáticas internas y fortalecer sus procesos de rendición de cuentas.
- El 100% de los programas cuentan con asistencia técnica.

En el caso del sur del Estado de Yucatán es notoria la participación de las mujeres en las redes sobre todo aquellas que ya están constituidas como una sociedad cooperativa, pero es importante aclarar que existe un gran

número de productoras (se desconoce la cifra exacta) que todavía no se encuentran incorporadas por falta de credibilidad en los beneficios que les otorga pertenecer a una red o por falta de información.

El papel de la mujer en la Meliponicultura

Las mujeres entrevistadas aportaron información de suma importancia, donde describen las diversas actividades que realizan en la actividad productiva de la Meliponicultura.

Es importante mencionar la situación socioeconómica de las mujeres dedicadas a esta actividad. Las edades de las mujeres oscilan entre los 40 a 70 años, el 70% están casadas, el 20% son solteras y 10% son viudas. En cuanto a su educación el 45% solo tiene secundaria, el 37% tiene estudios de primaria y 18% no concluyó la primaria. El 63% tiene entre 5 a 10 años practicando esta actividad, el 25% entre 2 a 4 años y el 12% un año.

Las mujeres han adoptado diferentes roles o papeles en la Meliponicultura, se definen ellas mismas como productoras, administradoras, promotoras o comercializadoras de los productos de la miel.

- ❖ Como productoras podemos mencionar que vigilan, alimentan y se dedican al cuidado de los meliponarios; revisan una vez por semana las colonias para verificar el estado en que se encuentran y también asegurarse de que tengan alimento y agua. En tiempos establecidos cosechan miel, polen o propóleo y la realizan manualmente (ver figura 4). En el mes de Febrero a Abril realizan la transferencia de las colmenas, también conocida como división de la colonia. También se dedican a elaborar subproductos de la miel como se observó en la figura 1, como:
 - Productos para salud: botella tequilero miel pura, gotero de vidrio miel pura, tintura de propóleo, spray de jarabe de miel y propóleo.
 - Productos para la higiene y cuidado de la piel: jabones (miel melipona, miel-propóleo, miel-rosas, miel-toronja, miel-avena, miel-café y canela, miel-carbón activado, miel-sábila y romero, miel-arcilla, miel-coco y jabón íntimo), bálsamos labiales, pomadas cicatrizantes, cremas faciales, cremas faciales de cera, mascarillas faciales de carbón activado y de arcilla, cremas corporales, shampoo líquido y shampoo sólido ecológico.

Figura 4. Extracción de la miel. Fuente: Tomado de <https://yaalkaab.com/>

- ❖ Como administradoras, han fomentado reglas en la operación de sus grupos de trabajo, como horarios de trabajo, asignación de las compras de insumos, trato con diversos proveedores, elaboración de bitácoras de trabajo, contabilidad y registro de ventas. Aunque todavía existe el acompañamiento por parte de asesores que las capacitan en diferentes áreas.
- ❖ Como comercializadoras de sus productos. Actualmente sus productos son promovidos en las redes sociales, realizan ventas digitales, ya que realizan envíos hasta Guadalajara, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, etc. El programa En Pro de la Mujer las invita a exponer sus productos en diferentes

eventos, ferias, congresos, exposiciones artesanales dentro y fuera del estado, como se aprecia en la siguiente figura 5.

Figura 5. Exposición de los productos derivados de la miel melipona. Fuente: Tomado de <https://yaalkaab.com/>

Los grupos le dedican entre 2 a 4 horas al día a cada una de estas actividades, aunado a estas actividades también desempeñan otros roles importantes como el ser amas de casa, tienen responsabilidades con sus hijos y su familia.

Impacto económico generado por las mujeres a través de la Meliponicultura.

Una de las experiencias compartidas por las mujeres durante las entrevistas, mencionan que, como mujeres, muchas veces se han visto excluidas de oportunidades de desarrollo, antes eran solo bordadoras (confección de prendas de vestir), y con ello se generaba pocos ingresos, en la actualidad ya no dependen económicamente de sus esposos, ya generan más recursos económicos con la venta de sus productos derivados de la miel. Entre los beneficios económicos que les otorga la miel se encuentran sus ingresos mensuales ver figura 6.

Figura 6. Ingresos Mensuales generado por la actividad de la Meliponicultura. Fuente: Elaboración Propia.

Considerando que solo le dedican poco tiempo a la actividad, estos ingresos son significativos en su economía familiar, además no es el único ingreso que perciben las mujeres, ya que la mayoría también se dedica a otras actividades comerciales y productivas como la confección de prendas de vestir y de la crianza de gallinas libres de jaula. Es importante aclarar que aquellas que generan más ingresos se debe a que poseen más de 100

colmenas en sus meliponarios y se dedican a elaborar los subproductos de la miel, mientras que existen grupos que todavía se están capacitando para el desarrollo de dichos productos por lo que todavía no los comercializan.

En cuanto a la inversión que aportan las mujeres a la actividad productiva, solo el 12% considera que es elevado, 63% la considera en un término intermedio y el 25% indicó que es bajo lo que invierten sobre la actividad como se aprecia en la figura 7, sobre todo por el tiempo que le dedican a la actividad, además argumentan que la Meliponicultura, les permite realizar otras actividades que igualmente les aporta ingresos. Esta perspectiva coincide con lo encontrado en la literatura donde se afirma que la inversión para dedicarse a la Meliponicultura es muy poca.

Figura 7. Perspectivas de las mujeres acerca de la inversión sobre la Meliponicultura. Fuente: Elaboración Propia.

La dedicación que las mujeres le han aportado a esta actividad ha hecho que resalte la Meliponicultura en las comunidades del Sur del Estado, siendo la más destacada en la comunidad de Maní, que en Diciembre de 2020 fue nombrada Pueblo Mágico, gracias a la exposición y trabajo que realizan las meliponicultoras en dicha comunidad. Siendo los meliponarios uno de los atractivos de la comunidad, al visitar Maní no puede omitir su visita a los meliponarios y observar a las abejas en su habitat. En el Pueblo existen ubicados más de 30 meliponarios con aproximadamente más de 61 productores de miel, entre ellos se encuentran 54 mujeres dedicadas a esta actividad. Cabe señalar que solo tres meliponarios (conformada por 23 mujeres) se encuentran en la red de la Sociedad Cooperativa "Kuxtalil" como ya se había mencionado anteriormente.

El proceso de la Meliponicultura no es considerada fácil por los hombres, por las diferentes tareas que se realizan dentro de la misma, generalmente los varones optan por trabajar a las abejas Apis. Las mujeres cuentan con las habilidades y aptitudes físicas para considerarlas como idóneas para la actividad de la Meliponicultura, como por ejemplo sus manos son más sensibles al tacto y con ello pueden manipular con paciencia y dedicación el manejo de las abejas. Entre los procesos que se deben realizar con mucho cuidado son la división de colmenas y la extracción de la miel, evitando que no mueren las abejitas durante el proceso. Así mismo, la elaboración de sus productos como el envasado, jarabes de propóleos, los jabones y otros productos son tareas propias de las mujeres, generalmente los hombres no realizan dichas tareas, inclusive el único varón (encontrado durante la investigación de campo) que trabaja la Meliponicultura no se dedica a la elaboración de estos subproductos solamente envasa la miel y la comercializa.

Es de admirar que las mujeres hayan podido conciliar las responsabilidades familiares con el trabajo de las abejas; el adoptar un trabajo independiente desde su hogar, el manejo adecuado de los tiempos; adopción de las nuevas tecnologías, como la venta digital, uso de las redes sociales, uso del celular y computadora; sus participaciones activas en los cursos y talleres que les otorgan por el programa En Pro de la Mujer; y diversas oportunidades que se les ha presentado y que han sabido aprovechar.

Trabajo a futuro

Durante la realización de la presente investigación se encontró información valiosa, sin embargo, surgieron diversas interrogantes que nos lleva a plantearnos futuras investigaciones y que enriquecerían a nuestro de

proyecto original que es la de analizar la Meliponicultura como desarrollo regional sustentable en el Estado de Yucatán.

Entre los planteamientos que se identificaron se encuentran los siguientes cuestionamientos:

- Según Educampo existe una población de más de 500 mujeres que han asesorado en alguna actividad productiva en todo el Estado de Yucatán, sin embargo, no existe el dato preciso si se trata de la actividad de la meliponicultura, pero 90 mujeres forman parte de la sociedad cooperativa, entonces surge la interrogante de qué actividad productiva desarrollan el resto de las mujeres y poder analizar dichas actividades desde la perspectiva del desarrollo regional.
- Sin duda existen beneficios económicos, sociales y tecnológicos el pertenecer a una red de mujeres, por lo que se hace necesario realizar un análisis comparativo entre las mujeres que pertenecen a una red o asociación cooperativa y las que no, para identificar las potencialidades que generan el pertenecer a una red.
- Adoptar y apoyar proyectos que habiliten a las organizaciones de mujeres, sobre todo aquellas que trabajan de manera autónoma.
- La cuantificación de los beneficios económicos y tecnológicos, es un dato necesario, para medir los impactos económicos de la actividad de la meliponicultura sobre todo a nivel local, es decir, realizar estudios a cada uno de los grupos, ya que cada grupo de trabajo tiene características endógenas diferentes.

Conclusiones

En el recorrido del presente artículo se pudo notar que las mujeres juegan un papel importante en la actividad de la meliponicultura, por las características que presenta dicha actividad, como por ejemplo en el manejo y cuidado de las abejas, la paciencia y dedicación que se le aporta a ellas solo lo podría ofrecer una mujer. Claramente se pudo notar cuando se extrae la miel, las manos de una mujer no se compara con la de los hombres, además las mujeres por sus características físicas y emocionales la hacen amar a las abejitas y esto ayuda mucho a las abejitas según testimonios de las propias mujeres.

En el artículo se pudo identificar y reconocer cada uno de los roles que la mujer desempeña dentro de la actividad productiva, su capacidad creativa e innovadora las han puesto como líderes en la meliponicultura. Esto no significa que no exista hombres dentro de esta actividad, si los hay, pero son cifras poco significativas, ya que los varones prefieren trabajar con las abejas con aguijón (*Apis melífera*).

Es de reconocer el papel de la mujer en el desarrollo productivo en la región Sur del Estado de Yucatán, a través de la actividad productiva de la meliponicultura, enfrentando diversos retos y desafíos convirtiéndolos en oportunidades de negocio. Las mujeres presentan características endógenas como por ejemplo poseen niveles bajos en cuanto a educación, iniciaron su emprendimiento a la edad de los 40 años en adelante, para ellas la meliponicultura es su principal fuente de ingresos y ayudan con la economía de su hogar.

Las meliponicultoras consideran que esta actividad productiva ha contribuido a mejorar su calidad de vida, ya que reciben apoyos económicos como Bienestar para la Producción que año con año se les otorga, además de la venta de sus colmenas que oscilan entre los \$3500 a \$7000 si se trata de colmena madre, el litro de la miel pura la comercializan en \$1400 por litro, cuenta con un catálogo de más de 30 productos derivados de la miel en sus diversas presentaciones, lo que les genera igual ingresos.

Aunque en ocasiones se ven amenazadas por una serie de factores socioeconómicos, culturales y ecológicos interconectados, como fenómenos naturales como los huracanes, la sequía, la humedad, invasión de la abeja africanizada, el desarrollo urbano y turístico, y el incremento de la deforestación. Tales situaciones, no les ha impedido abandonar la actividad, e incluso se encuentran motivadas porque sus clientes se encuentran satisfechos con los productos que consumen por los beneficios que aporta la miel melipona al ser humano.

En definitiva, el pertenecer a una red les ha traído muchísimos beneficios a las mujeres y es por ello que siguen fortaleciendo su sociedad adquiriendo mayores conocimientos en sus prácticas productivas, administrativas y comerciales. Un ejemplo claro es que se actualizaron recientemente en el 2022 en la estandarización de procesos

de líneas productivas de productos derivados de miel melipona procesos y formulas impartida a través del PPD (Programa Pequeñas Donaciones del FMAM) y Fondo Semillas Mujeres sembrando igualdad.

Para que la mujer adquiera empoderamiento, es necesario que tenga acceso a los recursos materiales, humanos y sociales para hacer elecciones estratégicas en su vida. El poder generar ingresos propios con la posibilidad de trabajo independiente y el potencial de sus emprendimientos, son oportunidades que les permite mayores posibilidades de tener una mejor calidad de vida y sus familias. Y que mejor implementando una actividad como lo es la meliponicultura, donde se trata de conservar una especie en peligro de extinción en la Península de Yucatán. La conservación de la abeja nativa es primordial para la salud de muchos ecosistemas, ya que dependen de ella para regenerarse.

Referencias

- [1] Guzmán, M., Balboa, C., Vandame, R. Albores, M.L. y González, A.J. (2011). Manejo de las abejas nativas sin aguijón en México: *Melipona beecheii* y *scaptotrigona mexicana*. El colegio de la frontera sur. Mayo 2011.
- [2] Marquéz L.J. (1994). Meliponicultura en México. Facultad de Ciencias, UNAM.
- [3] Villanueva-Gutierrez, Buchmann, S., Docovan, A.J. y Roubik, D. (2005). Crianza y manejo de la abeja *Xunancab* en la Península de Yucatán. Editor ECOSUR.
- [4] Rosales J.M. y Bucardo L. (2012). Meliponicultura Básica *Nasma warkka dauki Laya Sakiba*. Manual de Meliponicultura Básica. Servicios Graficos, S.A. Managra, Nicaragua, Enero 2012.
- [5] Aldasoro, M.M., Luna, D.Y.G. y Enríquez, C.M.E. (2021). Abejas sin aguijón y legado biocultural en Mesoamérica. *Ecofronteras*, 2021, vol. 25, num. 73, pp 6-9.
- [6] CEPAL (2010). Mujeres emprendedoras en América Latina y el caribe: realidades, obstáculos y desafíos. Santiago de Chile. Serie Mujer y Desarrollo.
- [7] Valenzuela M. (2005). ¿Nuevos senderos para las mujeres? Micro empresas y género en América Latina en el umbral del siglo XXI. Santiago de Chile: CEM.
- [8] Flores-Carretero, E. (s.f). Las 5 características de las mujeres emprendedoras. Recuperado el 6 de Junio de 2022, <https://www.ieie.eu>
- [9] Educampo (2018). Informe anual Educampo 2018
- [10] Educampo (2021). Informe anual Educampo 2021
- [11] Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán 2017.
- [12] Cristini, M. y Bermudez, G. (2007). "El Mapa Económico de las Mujeres Argentinas. 1998-2006". Documento de Trabajo N° 93. FIEL. Buenos Aires.
- [13] Educampo (2022). Informe anual Educampo 2022